

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagpili ng Kursong Marketing Management sa mga Mag-aaral ng EARIST Manila

Rica-Joy R. Patricio¹, Julia Robert P. Canja², John Ronnel S. Bongalosa³, Faith M. Daen⁴, Jamairo Jarylle P. Evangelista⁵, Renz Louis L. Honrado⁶, Paolyn A. Inopia⁷, Rizza D. Nortes⁸, Red Zyann Lei S. Perez⁹, Pauleen Kate S. Soliman¹⁰, Maryse Bianca M. Billy¹¹, Rommel DG. Aquino¹²

¹⁻¹²Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Corresponding Emails: patricioricajoy.cbpa@gmail.com¹, canja.juliarobert.cbpa@gmail.com², bongalosajr.cbpa@gmail.com³, daenfaithm.cbpa@gmail.com⁴, jamairoevangelista@gmail.com⁵, honradorll.cbpa@gmail.com⁶, inopiapaolyn.cbpa@gmail.com⁷, nortesrd.cbpa@gmail.com⁸, perezredcbpa@gmail.com⁹, solimanpauleenkates@gmail.com¹⁰, mbbilly@earist.edu.ph¹¹, raquino@earist.edu.ph¹²

Date received: January 12, 2026

Date revised: January 13, 2026

Date accepted: January 19, 2026

Originality: 96%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 7%

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy at masuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagpili ng kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing Management ng mga mag-aaral ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila. Ginamit sa pananaliksik ang kwalitatibong disenyo gamit ang case study approach upang masusing maunawaan ang mga dahilan at pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang pagpili ng kurso. Ang mga kalahok ay binubuo ng 25 piling unang taon na mag-aaral ng BSBA Marketing Management na napili sa pamamagitan ng purposive sampling. Ang pangangalap ng datos ay isinagawa gamit ang survey questionnaire na may close-ended at open-ended na mga tanong na ipinamudmod sa pamamagitan ng Google Form. Ang nakalap na datos ay sinuri gamit ang Thematic Analysis. Ipinakita ng resulta na ang personal na interes, partikular sa larangan ng negosyo, creativity, komunikasyon, at pagnenegosyo, ang pangunahing salik sa pagpili ng kursong Marketing Management. Lumitaw rin ang praktikalidad at paghahanda sa hinaharap bilang mahalagang konsiderasyon, lalo na sa oportunidad sa trabaho at potensyal na negosyo. Bukod dito, natukoy ang malakas na impluwensya ng pamilya, kabilang ang exposure sa family business at payo ng mga magulang, sa desisyon ng mga mag-aaral. Ang pang-ekonomiya at pang-pinansyal na salik ay nagsilbing karagdagang konsiderasyon kaugnay ng kakayahang tustusan ang pag-aaral at inaasahang kita sa hinaharap. Sa kabuuan, pinatunayan ng pag-aaral na ang pagpili ng kursong Marketing Management ng mga mag-aaral ng EARIST Manila ay bunga ng interaksyon ng personal, pampamilya, pang-ekonomiya, at pang-pinansyal na salik. Ang mga natuklasan ay maaaring magsilbing mahalagang batayan sa pagpapabuti ng career guidance programs at akademikong paghahanda ng institusyon upang higit na matugunan ang pangangailangan at layunin ng mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: Marketing Management, Personal na Interes, Pang Pamilya, Pang Pinansyal, Pang Ekonomiya, Business

1.0 Introduksyon

Ang kursong *BSBA Marketing Management* ay isa sa mga pangunahing sangay ng edukasyong pang negosyo na nakatuon sa paglinang ng mga kasanayan sa pagpapalano, pagsusuri, at pagpapatupad ng mga estratehiya sa merkado. Sa kursong ito, tinuturuan ang mga mag-aaral ng mahahalagang kaalaman sa *consumer behavior*, *advertising*, *sales promotion*, at *brand management* na mahalaga sa kanilang pagpasok sa industriya ng negosyo. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kumukuha ng kursong ito, tumataas din ang kompetisyon sa trabaho, lalo na sa mga posisyong may kaugnayan sa *marketing* at *sales*.

Ayon sa *Burning Glass Institute Analysis of Lightcast Career History* (2022), tinatayang 60% ng mga *marketing graduates* ay nananatiling walang trabaho sa loob ng limang taon matapos ang kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Ipinapakita nito ang patuloy na hamon sa pagitan ng mga manggagawang tao at ng teknolohikal na pagbabago tulad ng paggamit ng *artificial intelligence* sa *marketing analytics*. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Hampton (2024) na maraming *marketing graduates* ang nahihirapan makipagsabayan dahil sa kakulangan ng *practical experience*, *digital literacy*, at *industry exposure*, na pawang mahahalagang aspeto sa modernong *marketing landscape*.

Samantala, ipinakita naman sa pag-aaral (Narciso et al., 2020) na ang pagpili ng kurso ng mga mag-aaral ay kadalasang naiimpluwensyahan ng mga personal at panlipunang salik gaya ng interes, payo ng magulang, oportunidad sa trabaho, at impluwensiya ng *media*. Sa katulad na pag-aaral nina Fernandez, et al. (2023), natuklasan na ang kawalan ng sapat na *career guidance* at kaalaman sa oportunidad ay nagdudulot ng kalituhan sa pagpili ng kurso, dahilan upang hindi ma-align ng mga estudyante ang kanilang interes sa pangmatagalang layunin.

Gayunpaman, kapansin-pansin na kakaunti ang mga pananaliksik na nakatuon mismo sa mga dahilan ng pagpili ng kursong *Marketing Management* sa konteksto ng mga mag-aaral ng *Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila*. Habang maraming pag-aaral ang tumatalakay sa *employability* ng *marketing graduates*, kulang pa rin ang mga pananaliksik na sumusuri sa mga salik na nakaaapekto sa kanilang desisyon bago pa lamang sila pumasok sa nasabing kurso.

Dahil dito, layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin at suriin ang mga salik na nakaaapekto sa pagpili ng kursong *Marketing Management* ng mga mag-aaral ng EARIST Manila. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga personal, pampamilya, pinansyal, at panlipunang salik, inaasahang makatutulong ang resulta ng pag-aaral na ito sa mga *administrador*, guro, at *career advisers* sa pagbibigay ng mas epektibong *career guidance program* na makatutulong sa mga estudyanteng gabayan sila sa kanilang landas sa negosyo.

2.0 Metodolohiya

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang kwalitatibong pananaliksik ay isang uri ng pag-aaral na naglalayong tuklasin at magbigay ng mas malalim na pananaw sa mga problema sa totoong mundo. Nagtitipon ito ng mga karanasan, persepsyon, at pag-uugali ng mga kalahok. Sinasagot nito ang mga tanong na "paano" at "bakit" sa halip na "ilan" o "gaano karami" (Tenny et al., 2022). Ang disenyo ng case study ay tumutukoy bilang isang kwalitatibong research approach na naglalayong bumuo ng isang malalim na pag-unawa sa loob ng mga partikular na konteksto, na nagbibigay-daan para sa flexible na paraan ng pangongolekta ng data (Plano et al., 2023).

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng pang kwalitatibong disenyo na case study sa pagtuklas ng mga dahilan na nakakaapekto sa pagpili ng kursong *Marketing Management* sa mga mag-aaral ng EARIST Manila. Ang pananaliksik na ito ay naka pokus sa pagkakaroon ng malalim na pananaw mula sa mga napiling mag-aaral sa kursong *Marketing Management* sa pamamagitan ng open and close ended questionnaires/written interview through google form. Ang pangangalap ng datos ay ginawa sa pamamagitan ng google form na sinagutan ng mga mag-aaral na napili para sa mas mabilis at maginhawang proseso ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang personal na karanasan at external influences, layunin ng pananaliksik na kilalanin ang paulit-ulit ang mga tema at

pinagbabatayan na mga salik na naging dahilan ng kanilang desisyon na ituloy ang pagpili sa kursong Marketing Management. Angkop ang case study approach sa pananaliksik na ito dahil nagbibigay-daan ito para sa isang kontekstwal at kabuuang pag-unawa sa mga pagpipilian ng mga mag-aaral sa loob ng EARIST Manila.

2.2 Populasyon at Sampol

Ang pag-aaral ay isinagawa sa mga mag-aaral ng unang taon ng kolehiyo sa kursong Marketing Management sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila (EARIST). Mula sa kabuuang populasyon ng unang taon ng mga mag-aaral ng Marketing Management, pumili lamang ng 25 mag-aaral ang naging mga kalahok ng pag-aaral.

Sa pagpili naman ng mga kalahok para sa pag-aaral ay gagamit ng Purposive sampling technique upang matiyak na ang pipiliin ay makakatulong at may kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Ang mga piling mag-aaral na ito ay dapat kasalukuyang nasa unang taon ng pag-aaral sa kursong Marketing Management.

2.3 Kagamitan sa Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ang written interview bilang pangunahing kagamitan sa pangangalap ng datos. Ang written interview ay ipinamahagi sa pamamagitan ng Google Form upang mas mabilis, maginhawa, at madaling naipadala sa mga mag-aaral ng BSBA Marketing Management mula sa dalawang seksyon, kung saan sampung respondente bawat seksyon ang nakuhang lalahok. Ang layunin ng instrumentong ito ay makalap ang pananaw ng mga mag-aaral at matukoy ang mga salik na nakaapekto sa kanilang pagpili ng kursong Marketing Management.

Ang written interview ay binubuo ng close-ended at open-ended na tanong. Ang close-ended na bahagi ay nakatuon sa pagtukoy kung gaano nakaimpluwensiya ang mga salik gaya ng personal, pampamilya, pang-ekonomiya, at pinansyal sa desisyon ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga ito ang mga tanong tulad ng "Pinili mo ba ang ang marketing management dahil sa personal mong interes?" At "Naniniwala ka bang ang kursong ito ay tumutugma sa iyong personalidad at strengths?" Na sasagutin ng Oo o Hindi. Samantalang ang open-ended na tanong ay dinisenyo upang makuha ang mas malalim na paliwanag ng mga respondente, gaya ng "Kung oo, ano ang mga personal na dahilan kung bakit mo pinili ang Marketing Management?" At iba pang katanungang nakapaloob sa mga sumusunod na kategorya. Personal Factors, Family Influence, Economic Considerations, at Financial Capacity. Sa pamamagitan ng mga open-ended na tanong na ito, inaasahang malilikom ang mas malawak na paliwanag, karanasan, at pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang pagpili ng kurso.

Sa kabuuan, ang written interview ay nagsisilbing mahalagang instrumento upang makalap ang sistematiko at makabuluhang datos na kinakailangan upang masuri at maunawaan ang pangunahing salik na nakaimpluwensiya sa pagpili ng kursong Marketing Management ng mga mag-aaral sa EARIST Manila.

2.4 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Ang pangangalap ng datos sa pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng written interview na may open at close-ended questions sa Google Form. Ang paggamit ng Google Form ay napili upang maging madali at madaling maipamahagi sa mga napiling mag-aaral ng Marketing Management sa EARIST Manila. Sa pamamagitan nito, mas madaling nakakalap, naitala, at nasuri ang kanilang mga kasagutan kaugnay sa mga salik na nakaapekto sa pagpili ng kanilang kurso.

Bago isagawa ang pamamahagi ng survey, pumili muna ang 25 mag-aaral mula sa unang taon ng Marketing Management gamit ang purposive sampling technique, upang matiyak na ang mga kalahok ay may kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Kapag napili na ang mga kalahok, ipapadala sa

kanila ang link ng Google Form, at bibigyan sila ng sapat na oras upang masagutan ito nang tapat at maayos.

Ang written interview ay binubuo ng close-ended questions upang masusukat ang antas ng impluwensiya ng mga salik tulad ng personal, pampamilya, pang-ekonomiya, at pinansyal, at open-ended questions upang makalikom ng mas malalim na pananaw at personal na karanasan mula sa mga kalahok. Sa pamamagitan ng pagsagot ng mga piling mag-aaral sa survey, inaasahang makalilikom ang mga mananaliksik ng sapat, makabuluhan, at mapagkakatiwalaang datos na magsisilbing batayan sa pagsusuri at pag-unawa sa mga dahilan sa pagpili ng kursong Marketing Management sa EARIST Manila.

2.5 Pagsusuri ng Datos

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng Thematic Analysis para sa pagkalap ng datos. Gumamit ito ng transkripsyon sa mga written interview answers at pagkakasunod ng mga coding. Una, nakamit ng mga mananaliksik ang malalim na pag intindi ng data sa pamamagitan ng Familiarization. Gumamit ito ng maingat na pagbabasa ng lahat ng close and open ended responses ng maraming beses at paggawa ng mga paunang tala.

Pangalawa, dito naman na-apply ang Inductive Coding. Kung saan ang mga deskriptibong label (tag) ay naitalaga sa bawat naugnay na pangungusap tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa pagpili ng kurso ng mga mag aaral.

Pangatlo, pinagsama-sama ang mga tag na ito sa mga potensyal na tema na kumakatawan sa mga pangunahing ideya at pattern tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa kanilang pagpili ng kurso.

Ikaapat, sinuri ng mga temang ito ang buong dataset upang matiyak na ang mga ito ay parepareho at tumpak na sumasalamin sa dahilan ng mga mag-aaral kung bakit pinili nila ang Marketing Management bilang kanilang kurso.

Ikalima, ang mga huling tema ay tiyak na tinukoy at pinangalanan upang malinaw na makuha ang saklaw at kahulugan nito. Panghuli, isinulat ng mga mananaliksik ang pagsusuri sa data. Ang resulta o ang findings section ay ginamit upang matuklasan ang karaniwang tumutugon sa bawat tema at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, kasama ang mga halimbawa mula sa data bilang ebidensya. Ipinaliwanag ng mga mananaliksik ang konklusyon ng mga pangunahing takeaways at ipinakita kung paano nasagot ng pagsusuri ang kanilang mga tanong sa pananaliksik.

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Mahigpit na sinunod ang mga prinsipyong etikal sa buong proseso ng pag-aaral. Ang mga kalahok ay binigyan ng malinaw na paliwanag tungkol sa mga layunin ng pananaliksik, mga pamamaraan na gagamitin, at ang boluntaryong kalikasan ng kanilang paglahok. Ipinaalam din sa kanila ang kanilang karapatang umatras o tumigil sa paglahok sa anumang yugto ng pag-aaral nang walang anumang kaparusahan o negatibong epekto.

Ang may-kaalamang pahintulot (informed consent) ay nakuha mula sa mga kalahok bago ang pangangalap ng datos. Pinanatili ang pagiging kumpidensiyal at anonimidad sa pamamagitan ng hindi pagsasama ng mga pangalan ng kalahok at mga pagkakakilanlan ng negosyo sa lahat ng dokumento at ulat ng pananaliksik. Ang lahat ng nakalap na datos ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at ligtas na inimbak upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access.

Ang mga hakbang na ito ay isinagawa upang matiyak ang proteksiyon sa mga karapatan, kapakanan, at integridad ng mga kalahok, alinsunod sa itinatakandang pamantayang etikal sa pananaliksik.

3.0 Resulta at Diskusyon

3.1 Personal na Interes

Malinaw na ang personal na interes at karanasan ng mga estudyante ay pangunahing salik sa kanilang pagpili ng kursong Marketing Management. Ipinapakita ng mga respondente na ang kanilang hilig, kakayahan, at mga nakaraang karanasan ay nakaaapekto sa kung paano nila binubuo ang desisyon sa pagpili ng kurso. Kasama rito ang gabay sa desisyon, praktikal na aplikasyon, self-discovery, natutunang interes, divine plan, at goal setting, na nagpapahiwatig na ang pagkilala sa sarili at malinaw na layunin ay nagbibigay ng internal na kasiyahan at mas mataas na commitment sa pag-aaral (Standyou, 2025).

Bukod sa personal na interes, isinasaalang-alang din ng mga estudyante ang praktikal na aspeto ng kursong kanilang pipiliin. Ang posibilidad na makamit ang magandang grado, makatanggap ng rekomendasyon mula sa iba, at maihanda ang sarili para sa hinaharap na karera ay ilan sa mga salik na nagiging konsiderasyon sa kanilang pagpili. Kabilang rin sa mga dahilan ang kapakinabangan ng kurso sa magiging trabaho at iba pang praktikal na benepisyo (Ma B. et al., 2021). Ito ay nagpapakita ng masalimuot na proseso ng pagpapasya, kung saan pinagsasama ang personal na interes at pragmatikong pag-iisip.

Sa kabuuan, ang pattern na lumitaw mula sa mga respondente ay nagpapakita na ang pagpili ng kursong Marketing Management ay nakabatay sa balanse ng personal fulfillment at praktikal na konsiderasyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin, pag-unawa sa sariling hilig at kakayahan, at pagpapahalaga sa hinaharap na oportunidad ay nagbibigay ng motibasyon upang panatilihin ang dedikasyon at maabot ang tagumpay sa kanilang pag-aaral.

3.2 Pampamilya

Dalawang pangunahing tema ang lumitaw na may impluwensiya sa family factor sa pagpili ng kurso. Una, ang Exposure sa Family Business, kung saan ang pagkakaroon ng mga respondente sa negosyo ng kanilang pamilya ay nagpausbong ng kanilang interes sa pagnenegosyo at sa kursong Marketing Management. Ang ganitong karanasan ay nagbigay ng motibasyon at praktikal na pag-unawa sa larangan, na nag-udyok sa kanila na magkaroon ng sariling negosyo sa hinaharap.

Ikalawa, ang Direktang Desisyon ng Pamilya, na tumutukoy sa sitwasyong ang pamilya ang nagbibigay ng payo, naghihikayat, o mismong pumipili ng kursong kukunin ng mag-aaral. Ipinapakita nito na ang awtoridad, pananaw, at suporta ng pamilya hinggil sa mas mataas na oportunidad sa trabaho at pagpapaunlad ng family business ay may malaking epekto sa desisyon ng mga respondente.

Kasabay nito, malinaw na ang pamilya ay may mahalagang papel sa career decision-making ng estudyante. Ang family business opportunity at future planning ay nagpapakita na ang impluwensiya at suporta ng pamilya ay nagbibigay ng guidance, resources, at emotional support sa pagpili ng kurso. Ayon sa mga pag-aaral, lalo na sa mga magulang, ay pangunahing salik sa career choice ng estudyante, at ang pagkakaroon ng koneksyon sa negosyo o oportunidad sa hinaharap ay maaaring mag-udyok sa kanila na pumili ng kursong may kaugnayan sa pamilya (Koech et al., 2016; Olmos-Gómez et al., 2021; Course Sidekick, 2025).

3.3 Pang-ekonomiya

Maraming mag-aaral ang isinasaalang-alang ang iba't ibang salik pang-ekonomiya sa pagpili ng kurso at karera. Para sa ilan, ang pagtayo ng sariling negosyo ay nagsisilbing motibasyon upang pumili ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo, dahil nakikita nila rito ang oportunidad na magkaroon ng mas mataas na kita at pag-unlad sa buhay. Bukod dito, ang paghahangad ng mataas na sahod ay isa ring mahalagang salik sa kanilang desisyon, dahil mas pinahahalagahan nila ang seguridad sa kita at pangmatagalang kabuhayan (Journal of Career and Entrepreneurship, 2022).

Mahalaga rin ang malawak na sakop ng trabaho at job opportunities, na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga estudyante na mas mataas ang tsansang makahanap ng trabaho pagkatapos ng kolehiyo, lalo na sa kasalukuyang hindi tiyak na ekonomiya (Sunway University, 2025). Ang mga economic factors tulad ng availability ng trabaho, potential income, second option choice, malawak na pananaw, motibasyon sa pagpili, career readiness, at paghahanda sa business challenges ay nagpapakita na tinitimbang ng mga estudyante ang labor market prospects at ekonomikal na benepisyo sa kanilang pagpili ng kurso. Aang pagkakaroon ng stable na trabaho at mataas na oportunidad sa negosyo o industriya ay may malaking impluwensiya sa career decision-making ng mga mag-aaral. (Kexin et. Al, 2024)

3.4 Pang-pinansyal

Maraming mag-aaral ang isinasaalang-alang ang iba't ibang pinansyal na salik sa pagpili ng kurso at pagpasok sa kolehiyo. Isa sa pangunahing konsiderasyon ay ang tuition fees; ang pagkakaroon ng libreng edukasyon o mas mababang tuition ay mahalaga lalo na sa mga estudyanteng nangangamba sa mataas na gastusin sa edukasyon at sa pamilya. Pinatutunayan ito ng mga pag-aaral na nagpapakita na ang affordability ng tuition fees ay may malaking epekto sa desisyon ng mga estudyante sa pagpili ng kolehiyo at kurso (McKinnon-Crowley et al., 2023). Bukod dito, tinitimbang din ng mga mag-aaral ang potensyal na kita o future earnings ng kursong kanilang pipiliin, dahil ito ay maaaring magbigay ng mas mataas na oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa hinaharap (NCES, 2019). Ang ganitong cost-benefit analysis ay karaniwang ginagamit upang masiguro na ang kanilang investment sa edukasyon ay magbubunga ng favorable outcomes sa kanilang buhay at karera.

Kasama rin sa desisyon ang iba pang financial factors tulad ng tuition support, business management skills, future guide, at financial management skills. Ipinapakita nito na ang kakayahan ng estudyante o ng pamilya na tustusan ang edukasyon at ang oportunidad na matutunan ang mga kasanayan sa pamamahala ng negosyo at pera ay nakakaimpluwensiya sa pagpili ng kurso. Ang financial stability at resources ay hindi lamang naglilimita sa pagpili ng edukasyon kundi nagiging mahalagang salik sa long-term career planning (PMC, 2023).

4.0 Konklusyon

Ang pagpili ng kursong Marketing Management ng mga estudyante ng EARIST Manila ay resulta ng kombinasyon ng personal, pamilya, ekonomiko, at pinansyal na salik. Ang personal na interes at karanasan ng mag-aaral, kasama ang pagkilala sa sariling hilig, kakayahan, at layunin, ay pangunahing motibasyon sa pagpili ng kurso, dahil nagbibigay ito ng personal na layunin, motibasyon, at mas mataas na commitment sa pag-aaral. Kasabay nito, ang impluwensiya ng pamilya – mula sa exposure sa family business hanggang sa direktang paggabay o rekomendasyon – ay nagpapakita na ang suporta, awtoridad, at oportunidad na konektado sa pamilya ay mahalaga sa career decision-making. Bukod pa rito, isinasaalang-alang din ng mga mag-aaral ang economic factors, tulad ng availability ng trabaho, job opportunities, potential income, at paghahanda para sa negosyo, upang matiyak ang mas mataas na tsansa sa trabaho at pangmatagalang tagumpay sa buhay. Huli, ang financial factors, kabilang ang affordability ng tuition, kakayahan ng pamilya na tustusan ang edukasyon, at oportunidad na matutunan ang financial at business management skills, ay nagbibigay ng praktikal na basehan sa pagpili ng kurso at long-term career planning. Sa kabuuan, ang desisyon ng mga estudyante ay isang balanseng kombinasyon ng personal na hilig, pamilya, praktikalidad, at pinansyal na konsiderasyon, na naglalayong matiyak ang kasiyahan sa pag-aaral, tagumpay sa karera, at kabutihan sa hinaharap.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang lahat ng mga mananaliksik ay may mahalagang ambag sa pagbuo ng konsepto, disenyo, pagsasagawa, at interpretasyon ng pag-aaral. Sama-sama nilang binuo ang suliranin ng pananaliksik at nilinang ang balangkas ng pag-aaral. Ang paghahanda ng mga materyales, pangangalap ng datos, at pagsusuri ng kwalitatibong datos ay isinagawa nang magkatuwang ng mga mananaliksik.

Ang unang yugto ng manuskrito, na kinabibilangan ng introduksiyon, metodolohiya, mga resulta, at talakayan, ay sama-samang isinulat ng mga mananaliksik. Lahat ay aktibong lumahok sa masusing rebisyon ng manuskrito upang matiyak ang lalim ng nilalaman, kahigpitan ng metodolohiya, pagkakaugnay-ugnay ng pagsusuri, at pagsunod sa mga kaugnay na literatura.

Bukod dito, sinuri at inaprubahan ng lahat ng mga mananaliksik ang pinal na bersyon ng manuskrito at sila ay sumasang-ayon na managot sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, kabilang ang katumpakan at integridad ng mga datos at ng akademikong nilalaman na inilahad.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa mga panlabas na pampubliko, komersyal, o di-pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang salungatan ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 Mga Sanggunian

- Burning Glass Institute. (2022). Lightcast Career History: Employability trends among marketing graduates. Burning Glass Technologies. <https://www.burning-glass.com>
- Coursesidekick. (2025). Factors influencing career choice. <https://www.coursesidekick.com/management/663600>
- Fernandez, C. B., Balijon, M. B., & Ancho, I. V. (2023). Career preferences of Filipino senior high school students. *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, 15(3), 81-91. <https://ctujs.ctu.edu.vn/index.php/ctujs/article/view/630>
- Hampton, S. (2024). Bridging the digital divide: The employability challenges of marketing graduates in the age of AI. *Journal of Business and Technology Studies*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.1016/j.jbtech.2024.01.005>
- Journal of Career and Entrepreneurship. (2022). Career choice considerations: financial rewards, salaries, and job opportunities. *Journal of Career and Entrepreneurship*, Volume 1 No. 2. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jce/article/download/22605/11372>
- Kexin, Z., & Zainudin, N. (2024). Factors influencing students' career choices: family, economy, and job prospects. *ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(5), 107-121. <https://ejiccm.com/index.php/iccmjssh/article/download/243/222/952>
- Koech, J. L., et al. (2016). Parental influence in the career choices of senior high school students. *The Glow PH*. <https://www.the-glow.ph/wp-content/uploads/2024/02/Parental-Influence-in-the-Career-Choices-of-STEM-Strand-Grade-12-Senior-High-School-Students.pdf>
- Ma, B., Lu, M., Taniguchi, Y., & Konomi, S. (2021). Investigating course choice motivations in university environments. *Smart Learning Environments*, 8(31). <https://doi.org/10.1186/s40561-021-00177-4>
- McKinnon-Crowley, B., et al. (2023). Factors influencing senior high school students' decisions in college enrollment. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/389749964_FACTORS_INFLUENCING_SENIOR_HIGH_SCHOOL_STUDENTS%27_DECISIONS_IN_COLLEGE_ENROLLMENT_AT_COLLEGE_OLONGAPO_CITY
- Narciso, R., Santos, A., Villanueva, E., & Ferrer, M. (2020). Factors that affect choosing college courses of Grade 12 HUMSS Strand students in Bestlink College of the Philippines. *AASGBCP Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2). <https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/aasgbcpmra/article/view/2625>

- National Center for Education Statistics (NCES). (2019). Factors that influence student college choice: cost of attendance in postsecondary education. U.S. Department of Education. <https://nces.ed.gov/pubs2019/2019119>
- Olmos-Gómez, M. d. C., Luque-Suárez, M., & Becerril-Ruiz, D. (2021). Gender and socioeconomic status as factors of individual differences in pre-university students' decision-making for careers, with a focus on family influence and psychosocial factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1344. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7908397/>
- PubMed Central (2023) Factors affecting students' career choice in economics majors in the COVID-19 post-pandemic period: A case study of a private university in Vietnam. *Journal of Innovation & Knowledge*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9870762/>
- ResearchGate. (n.d.). Intersecting mixed methods & case study research: Design. <https://www.researchgate.net>
- Sunway University. (2025). Important career influences: financial compensation and job market factors. *Study Online, Sunway University*. <https://studyonline.sunwayuniversity.edu.my/blog/factors-that-influence-career-choices>
- Standyou. (2025). 10 common factors that influence students career choice. <https://www.standyou.com/blog/10-common-factors-that-influence-students-career-choice>
- Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan, G. D. (2022, September 18). Qualitative study. *StatPearls - NCBI Bookshelf*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>